

एक अनिवार्य क्रांति

“वर्तमान पुस्तक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रियल एस्टेट, परिवहन, बैंकिंग, व्यवसाय, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ई-कॉमर्स, विकेंद्रीकृत वित्त जैसी वास्तविक दुनिया की अनंत गतिविधियों के संचालन के लिए ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी और इसके पारिस्थितिकी तंत्र की बहुमुखी प्रकृति को अवधारित करती है। शिक्षार्थी एवं उद्यमी वास्तविक जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी के संभावित उपयोगों का संज्ञान कर ब्लॉकचैन संव्यवहार में दक्ष हो सकेंगे। पुस्तक की विषय-सामग्री और चित्रण सजीव और स्पष्ट हैं, जो निश्चित रूप से पाठकों को रुचिकर लगेंगे। एक जटिल विषय की सरल प्रस्तुति के साथ यह पुस्तक हर विद्वान और उद्यमी के लिए अमूल्य होगी”

इन्द्रनील शंकर दाणी, पूर्व अति. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन (भारत).

समग्र विश्व ब्लॉकचैन नामक एक बड़ी क्रांति के मध्य में हैं, एक वितरित डेटाबेस जो रिकॉर्ड की बढ़ती सूची को बनाए रखता है, जिसे ब्लॉक कहा जाता है। यह नवाचार परिदृश्य गीक्स, क्रिप्टोग्राफर्स और गणितज्ञों के एक कुलीन समूह द्वारा केवल 12 वर्षों के काम का प्रतिनिधित्व करता है।

आने वाले समय में, ब्लॉकचैन प्रक्रियाओं को कुशल और स्मार्ट बनाते हुए, हर मानवीय खोज में प्रवेश करेगा। जैसे-जैसे समाज में इन सफलताओं की पूरी क्षमता का एहसास होगा, घटनाएं धीरे-धीरे अलग तरह से घटित होने लगेंगी - अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण तीव्र और अधिक विश्वसनीय होगा; सत्यापन आसान होगा; पहचान वैश्विक व विकेंद्रीकृत होगी; और कोई भी व्यक्ति - चाहे प्रशासक हो, प्रबंधक हो, उद्योगपति हो, नव-प्रवर्तक हो, नियोक्ता हो, सेवा प्रदाता हो, शिक्षाविद् हो, छात्र हो या उपयोगकर्ता हो, इससे अछूता नहीं रहेगा। जाहिर है, दुनिया को इस तकनीक से जुड़ना ही पड़ेगा।

इस दृष्टिकोण के साथ, लेखक का दृढ़ विश्वास है कि समाज के हर वर्ग को ब्लॉकचैन के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, चाहे वह एक नवोदित प्रौद्योगिकीविद् हो, एक नव-प्रवर्तन उत्साही या विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों का गैर-तकनीकी उपयोगकर्ता। यह आलेख, जो **RISHABH GARG** द्वारा लिखित और **JOHN WILEY & SONS INC USA** द्वारा प्रकाशित पुस्तक, **BLOCKCHAIN FOR REAL WORLD APPLICATIONS** का उद्धरण है, ब्लॉकचैन पारिस्थिकी तंत्र, वास्तु, आवश्यक सुविधाओं, एथेरियम, हाइपरलेजर और क्रिप्टोकॉरेंसी के बारे में एक गहन समझ प्रदान करते हुए ब्लॉकचैन के संभावित उपयोगों - क्रिप्टोग्राफी, साइबर-सुरक्षा, पहचान प्रबंधन, क्रेडेंशियल सत्यापन, व्यावसायिक सत्यापन, स्वास्थ्य देखभाल, दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी, अंग प्रत्यारोपण, आनुवंशिकी, औषधि आपूर्ति श्रृंखला, खाद्य और नागरिक आपूर्ति आदि पर व्यापक दृष्टिकोण का निर्माण करता है। विषय-सामग्री के बीच दिए गए जीवंत चित्रण और संबंधित कोड-सेल अध्ययनकर्ताओं को बैंकिंग, व्यापार, विकेंद्रीकृत वित्त, भविष्यवाणी बाजार, द्विघात वित्त-पोषण, सामूहिक वित्त-पोषण, ई-वाणिज्य, परिसंपत्ति प्रबंधन आदि को नवीन दृष्टिकोण के साथ समझने में मदद करेंगे।

विषय-वस्तु प्रत्येक पाठक को अपनी स्वयं की सामग्री-आधारित भंडारण प्रणाली को लागू करने के लिए एक व्यावहारिक कदम-वार तंत्र प्रदान करती है। लेखक का दृष्टिकोण अध्ययनकर्ताओं एवं उद्यमियों को विविध पहलुओं का संज्ञान देकर इस क्रांतिकारी प्रौद्योगिकी को संचालित करने में उनकी सहायता करना है। इस नई तकनीक के साथ, पाठक ब्लॉकचैन की सुविधाओं को एक साधारण मोबाइल ऐप की भांति संचालित करने में सक्षम हों सकेगे।

Blockchain for Real World Applications

Rishabh Garg | BITS India | Founder & CEO, Scholars Park
ISBN: 9781119903734

Published by: **John Wiley & Sons, Inc. New York, US**

(वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के लिए ब्लॉकचैन इति ऋषभ गर्ग इत्यनेन लिखितं तथा च जॉन विले एण्ड संस न्यू यॉर्क इत्यनेन प्रकाशितम्)

ब्लॉकचैन: एक अवश्यम्भावी क्रांति

बेबीलोनिया युग से बही-खाता सभ्यता की आधारशिला रही है क्योंकि मूल्य के आदान-प्रदान के लिए दो अजनबियों को एक-दूसरे के खातों पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है. हमें अभी भी एक एकीकृत प्रणाली की आवश्यकता है जो हमारे सभी लेन-देन को रिकॉर्ड कर सके, समाज को संगठित रखे और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखे [ऋषभ गर्ग, 2023].

डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (डीएलटी) की तकनीकी वास्तुकला और प्रोटोकॉल एक साथ कई नोड्स या स्थानों पर फैले नेटवर्क पर डेटा के एक साथ उपयोग, सत्यापन और अपरिवर्तनीय अद्यतन की अनुमति देती है. ब्लॉकचैन इसके कई रूपों में से एक है जैसे **डीएजी, हैशग्राफ, होलोचैन** और **टेम्पो** (रेडिक्स). ब्लॉकचैन एक आसन्न क्रांति है और एक पूरी तरह से नया ऐप डेवलपमेंट प्रोटोकॉल है. एक चौथाई सदी पहले इंटरनेट की तरह, आने वाले वर्षों में ब्लॉकचैन एप्लिकेशन हमारे दैनिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं [ऋषभ गर्ग, 2022].

ब्लॉकचैन अनिवार्य रूप से एक डिजिटल लेजर है जो लेनदेन को ट्रैक करता है. लेनदेन कुछ भी निरूपित कर सकते हैं - नकद, डिजिटल मुद्राएं, स्टॉक या कोई अन्य संपत्ति. ब्लॉकचैन तथाकथित स्मार्ट अनुबंधों के माध्यम से इन संपत्तियों को प्राप्त करने या व्यवस्थित करने के लिए नियमों और शर्तों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने में सक्षम है.

विकेंद्रीकृत नेटवर्क के भीतर जिस तरह से कई कंप्यूटरों पर लेन-देन दर्ज किया जाता है, वह ब्लॉकचैन को साधारण खाता बही से अलग करता है. एक बार सहमति बन जाने के बाद, नेटवर्क पर प्रत्येक नोड एक साथ खाता बही की अपनी प्रति को अपडेट करते हैं. सर्वसम्मति के अभाव में, शेष नेटवर्क तुरंत नोड जोड़ने या हटाने का प्रयास बंद कर देते हैं.

ब्लॉकचैन ट्रिपल-एंट्री एकाउंटिंग का उपयोग करता है, जहां एक प्रविष्टि क्रेडिट पक्ष पर, दूसरी डेबिट पक्ष पर और तीसरी उन्नत गणितीय एल्गोरिदम और अभेद्य क्रिप्टोग्राफी द्वारा प्रबंधित अपरिवर्तनीय साझा खाता-बही पर की

जाती है. और पढ़ें - *Blockchain for Real World Applications - Rishabh Garg, John Wiley & Sons, Inc. US, 01-388: ISBN - 9781119903734.*

ब्लॉकचैन ब्लॉकों की एक श्रृंखला है जो लेन-देन की एक व्यापक सूची बनाती है जो एक डिजिटल सार्वजनिक खाता बही के रूप में पूरे नेटवर्क में प्रसारित और दोहराई जाती है. ब्लॉकचैन पारिस्थितिकी तंत्र में **नोड्स** - उपयोगकर्ता या कंप्यूटर होते हैं - जो रिकॉर्ड या बहीखाता की एक पूरी प्रति बनाए रखते हैं, जबकि **ब्लॉक** डेटा प्रारूप होते हैं जो लेनदेन के रिकॉर्ड को संग्रहीत करने और उन्हें नेटवर्क में सभी नोड्स के बीच संचारित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं [ऋषभ गर्ग, 2021].

स्टुअर्ट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोर्नेटा [1991] ब्लॉकचैन की अवधारणा को पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे. लेकिन सतोशी नाकामोटो, छद्म नाम के पीछे के व्यक्ति ने 2008 में इसे लोकप्रिय बनाया ताकि यह बिटकॉइन लेनदेन के सार्वजनिक लॉग के रूप में काम कर सके. प्रोग्रामेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, संवैधानिक डिजाइन और ब्लॉकचैन सर्वसम्मति प्रोटोकॉल पिछले डेढ़ दशक के दौरान नवाचार के प्रमुख क्षेत्र रहे हैं.

ब्लॉकचैन विकास

पिछले 15 वर्षों में, ब्लॉकचैन सर्वसम्मति प्रौद्योगिकियों, प्रोग्राम करने योग्य स्मार्ट अनुबंधों और प्रत्ययी वास्तुकला में बहुत नवीनता आई है.

ब्लॉकचैन 1.0

ब्लॉकचैन 1.0 का उपयोग बड़े पैमाने पर व्यापार, छोटे मूल्य के लेनदेन, विदेशी मुद्रा, गेमिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक डिजिटल मुद्रा के रूप में किया गया था. डिजिटल मुद्रा के लिए ब्लॉकचैन तकनीक को नियोजित करने के कई लाभ हैं, लेकिन इसका मूलभूत लाभ यह है कि यह बिचौलियों या प्रतिपक्षों की आवश्यकता के बिना परिसंपत्ति हस्तांतरण के लिए एक सुरक्षित और सुरक्षित मंच प्रदान करता है. क्रिप्टोकॉइन्स की 4500 से अधिक विभिन्न किस्में अब उपलब्ध हैं. सबसे लोकप्रिय बिटकॉइन (2009), लाइटकॉइन (2011), नेमकॉइन (2011), डॉगकॉइन (2013) और पीरकॉइन हैं, जिनका कुल बाजार पूंजीकरण 295 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2012) है.

ब्लॉकचैन 2.0

ब्लॉकचैन 2.0 अनुप्रयोगों के विस्तार ने स्मार्ट-अनुबंधों, विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों (डीएपी) और विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठनों (डीएओ) को सक्षम किया. इसने वित्त के विशिष्ट क्षेत्रों - बैंकिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, क्रेडिट सिस्टम, आपूर्ति श्रृंखला वित्त, भुगतान समाशोधन, जालसाजी विरोधी, पारस्परिक बीमा, पारंपरिक मुद्राओं और भुगतान विधियों को बाधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसने एथेरियम, कोडियस और हाइपरलेजर सहित कुछ प्रोग्राम योग्य अनुबंध भाषाओं का उपयोग करके स्मार्ट अनुबंधों के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान की.

ब्लॉकचैन 3.0

मुद्रा और वित्त के अलावा, ब्लॉकचैन 3.0 शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, परिवहन और रसद जैसे क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम रहा है। इसमें एक विकेन्द्रीकृत संगठनात्मक इकाई बनाने के लिए एक अधिक परिष्कृत प्रकार का स्मार्ट अनुबंध शामिल है जो अपने स्वयं के नियम बनाता है और पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान करता है।

ब्लॉकचैन 4.0

ब्लॉकचैन 4.0 जनता के लिए एक व्यवसाय-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित हो रहा है। यह भविष्य की अत्याधुनिक तकनीकों जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के सबसे व्यापक विकल्पों के साथ ब्लॉकचैन का एक संलयन है। एकल ब्लॉकचैन के भीतर वर्चुअल ब्लॉकचैन की क्षमता की जांच करके, सिस्टम अनंत स्केलेबिलिटी अर्जित कर सकता है। ब्लॉकचैन 4.0 उन विचारों और समाधानों को संदर्भित करता है जो व्यावसायिक आवश्यकताओं, विशेष रूप से उद्योग 4.0 और वाणिज्य के लिए प्रौद्योगिकी को युक्तिसंगत बनाते हैं। ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी का उपयोग आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, कॉर्पोरेट वर्कफ़्लो, वित्तीय लेनदेन, IoT डेटा संग्रह, स्वास्थ्य निगरानी, संपत्ति प्रबंधन और क्रेडिट सिस्टम सहित विभिन्न प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।

इस प्रकार, ब्लॉकचैन 4.0 एक डिजिटल वास्तु का वादा करता है जो वास्तविक दुनिया में घर्षण रहित अनुभव उत्पन्न करने के लिए स्वचालन, जवाबदेही और गोपनीयता सुरक्षा को जोड़ता है [ऋषभ गर्ग, 2021; 2023]।

ब्लॉकचैन वास्तुकला

ब्लॉकचैन एक असममित क्रिप्टोग्राफी तकनीक के माध्यम से लेन-देन की वैधता की पुष्टि करता है। यहां एक गणितीय प्रक्रिया जिसे **हैश फ़ंक्शन के रूप में जाना जाता है**, का उपयोग किसी भी डेटा को अल्फ़ान्यूमेरिक मानों की स्ट्रिंग में बदलने के लिए किया जाता है। यह **एन्क्रिप्शन** नामक एक प्रक्रिया है जो पठनीय पाठ को अपठनीय बनाती है जिसे केवल वही व्यक्ति पढ़ सकता है जिसके पास गुप्त कोड या डिक्रिप्शन कुंजी है। एन्क्रिप्शन के दो मुख्य रूप हैं - **असममित एन्क्रिप्शन** (सार्वजनिक कुंजी) और **सममित एन्क्रिप्शन**। सममित एन्क्रिप्शन में केवल एक निजी (गुप्त) कुंजी होती है, और सभी संचार पक्षों द्वारा एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए उपयोग किया जाता है।

यहां फ़ील्ड हैश और एन्क्रिप्टेड लेनदेन डेटा डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में कार्य करता है। डेटा की मूल प्रति और डेटा का एक सुरक्षित हैश प्राप्तकर्ता को भेजा जाता है। सुरक्षित हैश को डिक्रिप्ट करने के बाद प्राप्त मूल डेटा का उपयोग करके प्राप्तकर्ता एक नए हैश की गणना करता है। यदि दोनों समान हैं, तो इसका मतलब है कि प्राप्त डेटा को बदला नहीं गया है।

विकेंद्रीकृत पहचानकर्ता

विकेंद्रीकृत आईडी दो पक्षों के बीच पीयर-टू-पीयर कनेक्शन सक्षम करती हैं जो विश्व स्तर पर अद्वितीय, दृढ़ और छद्म-गुमनाम हैं। डीआईडी पहचान-स्वामी नियंत्रण और पहचान पर संप्रभुता प्रदान करते हैं क्योंकि वे केंद्रीकृत रजिस्ट्रियों, प्राधिकरणों या पहचान आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर नहीं हैं। चूंकि एक व्यक्ति के पास कई डीआईडी हो सकते हैं, इसलिए उनकी सभी गतिविधियों में उनकी निगरानी करना अधिक कठिन होता है।

ब्लॉकचैन पारिस्थितिकी तंत्र

एक ब्लॉकचैन पारिस्थितिकी तंत्र सामान्य व्यावसायिक गतिविधि और उद्देश्य के लिए नोड साझा करने वाले उपयोगकर्ताओं का एक नेटवर्क है। प्रत्येक ब्लॉकचैन ब्लॉक में लगभग 1 एमबी डेटा होता है। जब पहले ब्लॉक की 1 एमबी डेटा क्षमता भरी जाती है, तो जानकारी दूसरे ब्लॉक [ऋषभ गर्ग, 2021] में दोहराए जाने से पहले इस ब्लॉक में कालानुक्रमिक रूप से संग्रहीत की जाती है।

प्रत्येक ब्लॉक को एक अलग हैश प्राप्त होता है जो इन सभी ब्लॉकों को एक क्रम में एक साथ बाँधने के लिए उस ब्लॉक में डेटा की स्ट्रिंग से बिल्कुल मेल खाता है। एक ब्लॉक को एक नया हैश प्राप्त होता है, भले ही उसमें मामूली बदलाव हो। पी2पी (पीयर-टू-पीयर) नेटवर्क के माध्यम से संस्थाओं के बीच डेटा के उद्भव को नियंत्रित करने के लिए सिस्टम विकेंद्रीकृत डेटाबेस पर निर्भर करता है, जहां सर्वसम्मति के तरीके नेटवर्क के नोड्स में प्रतिकृति सुनिश्चित करते हैं।

अलग-अलग नोड्स एक ब्लॉकचैन इकोसिस्टम बनाते हैं, और प्रत्येक के पास लेजर की अपनी कॉपी होती है। नोड्स एक दूसरे के साथ एक बहीखाता रिकॉर्ड पर सहमत होने के लिए संवाद करते हैं, समन्वय या सत्यापन के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण या किसी तीसरे पक्ष की आवश्यकता को समाप्त करते हैं। ब्लॉकचैन पर आपूर्ति किए गए डेटा के प्रसारण और सत्यापन के अलावा, नोड नए डेटा के प्रवेश में भी सहायता करते हैं। एक नए ब्लॉक पर लेन-देन रिकॉर्ड करने और उन्हें मौजूदा श्रृंखला में जोड़ने का कार्य **खनन** कहलाता है और यह तब होता है जब सभी नोड एक आम सहमति पर पहुंच जाते हैं। एक ब्लॉकचैन में, प्रत्येक ब्लॉक का अपना गैर और हैश होता है, जो श्रृंखला में ब्लॉक के हैश से पहले होता है।

ब्लॉकचैन में एक हैश उत्पन्न करता है, जो प्रत्येक इनपुट स्ट्रिंग को 64 अंकों के साथ आउटपुट स्ट्रिंग में बदल देता है। सभी हैश मान्य नहीं हैं। ब्लॉकचैन पर योग्य होने के लिए एक ब्लॉक का हैश कम से कम दस लगातार शून्य से शुरू होना चाहिए। प्रत्येक ब्लॉक को एक **गैर** प्राप्त होता है, जो अद्वितीय डेटा की एक छोटी राशि है। खनिकों को लगातार खनन में संलग्न रहना पड़ता है, जो एक व्यावहारिक हैश की तलाश में ब्लॉक के डेटा को लगातार संशोधित और हैश करने की प्रक्रिया है। एक वैध हस्ताक्षर (आउटपुट) खोजने के लिए, खनिकों को लगातार ब्लॉक संरचना (गैर) को बदलना पड़ता है और बहुत अधिक बिजली का उपयोग करना पड़ता है। उनके पास जितनी

अधिक कम्प्यूटेशनल शक्ति होती है, उतनी ही तेजी से वे एक अच्छा हैश खोजने के लिए विभिन्न ब्लॉक रचनाओं का प्रसंकरण करते हैं।

सार्वजनिक और निजी ब्लॉकचैन

ब्लॉकचैन के तीन मुख्य प्रकार हैं: सार्वजनिक, निजी और कंसोर्टियम ब्लॉकचैन. कोई भी उपयोगकर्ता जो नेटवर्क लेनदेन में संलग्न होना चाहता है, वह बिना किसी प्रतिबंध के **सार्वजनिक ब्लॉकचैन** पर ऐसा कर सकता है . दूसरी ओर, **निजी ब्लॉकचैन पर**, किसी विशेष संगठन के नोड ही आम सहमति प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. इसलिए, इसे अनुमति प्राप्त ब्लॉकचैन के रूप में भी जाना जाता है. **कंसोर्टियम ब्लॉकचैन** उत्पादकता, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए समान विचारधारा वाले व्यवसायों का एक अर्ध-निजी नेटवर्क है.

ब्लॉकचैन आम-सहमति

ब्लॉकचैन की स्थिति पर आम सहमति तक पहुंचने और लेन-देन की वैधता सुनिश्चित करने के लिए, एक दोष-सहिष्णु तंत्र कार्यरत है, और इसे **सर्वसम्मति तंत्र** कहा जाता है. इसमें, वितरित बहीखाता की वर्तमान स्थिति पर ब्लॉकचैन नेटवर्क के प्रत्येक सदस्य द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है. श्रृंखला में एक नया ब्लॉक जोड़ने के लिए, एक नोड को एक कंप्यूटिंग कार्य पूरा करना होता है, जिसे **प्रूफ-ऑफ-वर्क** के रूप में जाना जाता है. पीओडब्ल्यू आम सहमति का एक रूप है जिसे बिटकॉइन नेटवर्क नियोजित करता है. इन कार्यों में बहुत अधिक ऊर्जा बर्बाद होती है क्योंकि पीओडब्ल्यू को भारी संगणना करने के लिए खनिकों की आवश्यकता होती है. **प्रूफ-ऑफ-स्टेक** पीओडब्ल्यू का एक कम ऊर्जा-गहन विकल्प है जिसके लिए खनिकों को यह साबित करने की आवश्यकता होती है कि वे मुद्रा के वैध स्वामी हैं. यह एक अतार्किक आधार पर आधारित है कि अधिक मुद्रा वाले उपयोगकर्ताओं के नेटवर्क पर हमला करने की संभावना कम होती है. इस गतिरोध को दूर करने के लिए कई आम सहमति एल्गोरिदम प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें **पीबीएफटी, डीपीओएस, पीयरकॉइन, रिपल, टेंडरमिंट** आदि शामिल हैं.

प्रभावशीलता, सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, कुछ कर्मचारियों ने Greedy Heavy Observation Sub-Tree का प्रस्ताव दिया है (**GHOST**) श्रृंखला चयन नियम. इस प्रणाली में, शाखाओं को GHOST द्वारा तौला जाता है ताकि खनिक सबसे लंबी शाखा योजना [सिम्पोलिंस्की और ज़ोहर, 2013] के बजाय पालन करने के लिए सबसे अच्छी शाखा का चयन कर सकें.

ब्लॉकचैन में भुगतान सत्यापन

भुगतान सत्यापन के दो संभावित प्रकार हैं: सरल भुगतान सत्यापन और पूर्ण भुगतान सत्यापन.

सरल भुगतान सत्यापन (एसपीवी) प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, एक पतला या हल्का क्लाइंट ब्लॉक हैडर डाउनलोड कर सकता है, जो पूरे ब्लॉक की तुलना में बहुत हल्का है. उपयोगकर्ता के लिए सबसे लंबे प्रूफ-ऑफ-वर्क चेन से ब्लॉक हेडर की केवल एक प्रति को सहेजना और लेन-देन को ब्लॉक से जोड़ने वाली मर्कल शाखा प्राप्त

करना आसान और अधिक उपयोगी है। जब तक ईमानदार नोड नेटवर्क के नियंत्रण में हैं, तब तक सत्यापन विश्वसनीय है। लेकिन जैसे ही कोई हमलावर नेटवर्क पर नियंत्रण कर लेता है, सिस्टम का पर्दाफाश हो जाता है।

इसके विपरीत, **पूर्ण भुगतान सत्यापन** के लिए एक मोटे या भारी वॉलेट की आवश्यकता होती है, जो ब्लॉकचैन की पूरी प्रति है। ये वॉलेट प्रोग्राम उपयोगकर्ता के अपने लेन-देन को प्रबंधित करने के अलावा अन्य लोगों के ट्रेडों को मान्य और रिले करते हैं। व्यक्तिगत परिणाम प्रदान करने और काम के उच्चतम प्रमाण के साथ ब्लॉकचैन चुनने के लिए, नेटवर्क पर सभी पार्टियों (सभी नोड्स) को कनेक्ट करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, कनेक्टिविटी के आधार पर, बिटकॉइन वॉलेट एप्लिकेशन का उपयोग करके ब्लॉकचैन नेटवर्क को डाउनलोड करने में कई दिन लग सकते हैं। और पढ़ें - [Blockchain for Real World Applications - Rishabh Garg, John Wiley & Sons, Inc. US, 01-388: ISBN - 9781119903734](#).

क्रिप्टोकॉरेंसी

क्रिप्टोकॉरेंसी, जैसे बिटकॉइन, ईथर, या लाइटकॉइन, डिजिटल टोकन हैं जिनका ब्लॉकचैन पर कारोबार किया जाता है और उत्पादों और सेवाओं की खरीदारी के लिए उपयोग किया जाता है। ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी का उपयोग सार्वजनिक बहीखाता और एक परिष्कृत क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा प्रणाली के लाभों के पूरक के लिए क्रिप्टोकॉरेंसी द्वारा किया जाता है। इन वर्षों में, ये मुद्राएं अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हो गई हैं, जिससे दुनिया भर में 3.2 ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्य के साथ 18,000 से अधिक क्रिप्टोकॉरेंसी का अस्तित्व है। वर्तमान में एक बिटकॉइन की कीमत 3,120,210.68 रुपये है।

स्क्रिप्ट्स

ब्लॉकचैन पर व्यापार तर्क परत के कार्यान्वयन में **स्क्रिप्ट्स** को मौलिक विचारों में से एक माना जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो बिटकॉइन लेनदेन ऐसी जानकारी है जो बिटकॉइन के एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जाने को दर्शाती है। आम तौर पर एक नए ब्लॉक में पहला लेन-देन नई मुद्रा बनाता है लेकिन उन्हें कभी खर्च नहीं करता। इन लेन-देन में इनपुट को खाली छोड़ दिया जाता है और ऐसे खाली इनपुट को **कॉइनबेस लेनदेन** कहा जाता है। इस लेन-देन द्वारा बनाए गए इनाम को एक विशिष्ट बिटकॉइन लेनदेन की तरह एक या अधिक वॉलेट पतों पर भी वितरित किया जा सकता है। विशिष्ट संख्या में सफल ब्लॉकों के योगदान के बाद, ब्लॉकचैन में जोड़े गए प्रत्येक सफल ब्लॉक के लिए इनाम को आधा कर दिया जाता है, बिटकॉइन को एक सीमित आपूर्ति, मुद्रास्फीति-प्रतिरोधी संसाधन के रूप में बनाए रखा जाता है।

चूंकि बिटकॉइन सरकार द्वारा जारी कानूनी निविदा का एक रूप नहीं है, इसलिए इसकी लोकप्रियता ने इसके लिए क्रिप्टोकॉरेंसी एक्सचेंज, बिटकॉइन डेबिट कार्ड, बिटकॉइन एटीएम, मेटल पे और पीयर-टू-पीयर नेटवर्क जैसे फिएट मनी के आदान-प्रदान के लिए नए रास्ते बनाए हैं।

बिटकॉइन के रूप में जानी जाने वाली पीयर-टू-पीयर क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग नियमित लेनदेन के लिए किया गया था, लेकिन बिटकॉइन समय के साथ एक पैसा से एक निवेश वाहन में बदल गया क्योंकि इसे लोकप्रियता मिली और मूल्य में वृद्धि हुई.

यह माना जाता था कि जिस ब्लॉकचैन तकनीक पर यह संचालित होता है उसमें मापनीयता की कमी होती है क्योंकि यह आंतरिक रूप से लेनदेन की उच्च मात्रा का प्रबंधन करने में असमर्थ थी. इस प्रकार, अगस्त 2017 में, मूल क्रिप्टोक्यूरेंसी बिटकॉइन दो अलग-अलग क्रिप्टोकूरेंसी, **बिटकॉइन कैश** और **बिटकॉइन एसवी** में विभाजित हो गया. नवंबर 2018 में, क्रिप्टोक्यूरेंसी ने एक और कांटे का अनुभव किया, जो **बिटकॉइन कैश एबीसी** और **बिटकॉइन कैश एसवी (सतोशी विजन)** में विभाजित हो गया. क्योंकि यह मूल बिटकॉइन कैश क्लाइंट का उपयोग करता है, बिटकॉइन कैश एबीसी को अब बिटकॉइन कैश कहा जाता है.

बिटकॉइन की तुलना में बिटकॉइन कैश का उपयोग करके अधिक जटिल संचालन को सक्षम करने के लिए डेवलपर्स कैशस्क्रिप्ट जैसी स्मार्ट अनुबंध भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं. बिटकॉइन कैश एक ठोस संपत्ति हो सकती है, जैसे कि रियल एस्टेट, सोना, या अन्य भौतिक सामान, क्योंकि बिटकॉइन में 21 मिलियन सिक्कों की हार्ड कैप है, जिससे उपयोगकर्ता बहुत लंबे समय तक डिजिटल रूप में मूल्य बनाए रख सकते हैं.

एथेरियम

एथेरियम रूसी-कनाडाई प्रोग्रामर विटालिक बटरिन और उनके सहयोगियों द्वारा निर्मित ब्लॉकचैन का एक प्रकार है. एथेरियम एक विकेंद्रीकृत ब्लॉकचैन प्लेटफॉर्म है जिसे एक साझा वैश्विक बुनियादी ढांचे के साथ बनाया गया था. नेटवर्क में प्रत्येक नोड एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है - एथेरियम वर्चुअल मशीन, जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में ज्ञात कार्यक्रमों को समझने और चलाने की क्षमता है. इस प्रकार, एथेरियम बिटकॉइन के लाभों को पुष्ट करता है ब्लॉकचैन प्रोग्रामर को कोड लिखने में सक्षम बनाता है जो एक विकेंद्रीकृत ऐप या डीएपी की मौलिक कार्यक्षमता का अनुकरण करता है .

स्मार्ट अनुबंध

ब्लॉकचैन पर एक विशिष्ट पते (अनुबंध पते) पर संग्रहीत एक एप्लिकेशन कोड है. एप्लिकेशन स्मार्ट अनुबंधों के संचालन को लागू कर सकते हैं, उनके राज्यों को संशोधित कर सकते हैं और लेनदेन शुरू कर सकते हैं. इस तरह के अनुबंध बनाने के लिए एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा, जैसे कि सॉलिडिटी या वाइपर का उपयोग किया जाता है. "IF ... THEN" जैसे बयान अक्सर अनुबंधों को निष्पादित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और पढ़ें - *Blockchain for Real World Applications - Rishabh Garg, John Wiley & Sons, Inc. US, 01-388: ISBN - 9781119903734.*

हाइपरलेजर

हाइपरलेजर एक वैश्विक खुला स्रोत सहयोगी प्रयास है जो विभिन्न उद्योगों में उपयोग के लिए आवश्यक रूपरेखा, मानक, दिशानिर्देश और उपकरण प्रदान करता है. यह स्रोत कोड के विकास में योगदान करने के लिए प्रोग्रामिंग ज्ञान या रुचि वाले किसी भी समुदाय के सदस्य का स्वागत करता है. दुनिया में किसी भी प्रोग्रामर द्वारा कोड की समीक्षा, निर्माण, संशोधन या वितरण किया जा सकता है.

केवल वे संस्थाएँ या व्यक्ति जिनके पास प्राधिकरण प्रमाणपत्र है, वे हाइपरलेजर नेटवर्क पर लेनदेन की जाँच कर सकते हैं. निजी या B2B जैसे व्यवसाय जो सार्वजनिक ब्लॉकचैन पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी नहीं चाहते हैं, वे इस अनुमति प्राप्त और सीमित पहुंच वाले ब्लॉकचैन नेटवर्क - एथेरियम हाइपरलेजर का उपयोग कर सकते हैं.

विकेंद्रीकृत अनुप्रयोग

एक केंद्रीकृत प्रणाली में, स्थापित क्लाउंट बेस के आकार के आधार पर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को एक या अधिक केंद्रीय स्थानों पर रखा जा सकता है. हालाँकि, एक विकेंद्रीकृत प्रणाली में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को एक मशीन के बजाय पीयर-टू-पीयर ब्लॉकचैन नेटवर्क पर स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए सक्षम करने के लिए किया जाता है. एक **विकेंद्रीकृत एप्लिकेशन** (डीएपी) एक फ्रंट-एंड, एक ब्लॉकचैन बैक-एंड और मिडलवेयर - दोनों को जोड़ने वाला सॉफ्टवेयर बनाता है .

हालाँकि dApps पारंपरिक ऐप्स के साथ कई प्रमुख चिंताओं को हल करने का वादा करता है, लेकिन उनमें कई कमियाँ भी हैं, जैसे रखरखाव की आवश्यकताएँ, महत्वपूर्ण प्रदर्शन ओवरहेड्स, नेटवर्क की भीड़, आदि.

कूटलेखन

संचार का एन्क्रिप्शन केवल सही प्रेषक और संदेश के इच्छित प्राप्तकर्ता को संबंधित सामग्री को पढ़ने में सक्षम बनाता है. क्रिप्टोग्राफी की तीन मुख्य श्रेणियाँ हैं - असममित कुंजी क्रिप्टोग्राफी, हैश फंक्शन क्रिप्टोग्राफी और सममित कुंजी क्रिप्टोग्राफी.

क्रिप्टोग्राफी के इतिहास में कई मोड़ आए हैं जिन्होंने समकालीन एल्गोरिदम की नींव रखी. **सिफर** शब्द, मूल रूप से गुप्त संदेशों को प्रसारित करने के लिए एक सामान्य विचार को संदर्भित करता है जिसमें अक्षरों को एक मौलिक घटक के रूप में शामिल किया गया है. सरल प्रतिस्थापन सिफर, सीजर सिफर, हिल सिफर, प्लेफेयर सिफर, विगेनेरे सिफर, ट्रांसपोजिशन सिफर आदि कुछ ज्ञात उदाहरण हैं. C में Playfair सिफर एन्क्रिप्शन-डिक्रिप्शन का उपयोग करके जानकारी लीक किए बिना अपने स्रोत और गंतव्य के बीच सुरक्षित रूप से स्थानांतरित कर सकता है.

हिल सिफर रैखिक बीजगणित पर आधारित एक पॉलीग्राफिक प्रतिस्थापन सिफर है जिसे 1929 में लेस्टर एस. हिल द्वारा स्थापित किया गया था. डिग्राफ (दो-अक्षर ब्लॉक), ट्रिग्राफ (तीन-अक्षर ब्लॉक), या कोई अन्य बहु-

आकार के ब्लॉक के साथ उपयोग किए जाने पर यह आसानी से एक सुसंगत सिफर बना सकता है। RSA एल्गोरिथम, मल्टीपल प्रिसिजन अरिथमेटिक लाइब्रेरी, GNUमल्टीपल प्रिसिजन अरिथमेटिक लाइब्रेरी, चाइनीज रिमाइंडर प्रमेय और जावा में SHA-512 हैश सहित कई और क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम भी लागू किए जा सकते हैं।

साइबर सुरक्षा

साइबर सुरक्षा सिस्टम और नेटवर्क को ऑनलाइन खतरों से बचाती है। साइबर हमले का परिदृश्य हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है। हमलावर ट्रोजन, रूटकिट और वायरस जैसे मैलवेयर का उपयोग करते हैं जिन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस (DDoS) अटैक, मैन इन द मिडिल (MITM) अटैक, फिशिंग अटैक और रेंसमवेयर अटैक के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर के व्यवसायों ने ब्लॉकचैन को अपनाया है, जो एक संभावित साइबर सुरक्षा शमन उपकरण के रूप में उभरा है।

शिक्षा और रोजगार

दुनिया भर में लाखों आवेदक उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा भर्ती किए जाने या कॉर्पोरेट घरानों द्वारा काम पर रखे जाने की उम्मीद में हर साल अपनी शैक्षणिक साख जमा करते हैं। बड़ी संख्या में आवेदक प्रत्येक भर्ती के दौरान अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं।

दस्तावेज की प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए, एक क्रेडेंशियल धारक अपने सभी क्रेडेंशियल्स को अपने Pi वॉलेट में रख सकता है और इसे एथेरियम का उपयोग करके एक एन्क्रिप्टेड मोड में सत्यापनकर्ताओं के साथ साझा कर सकता है। **ऋषभ गर्ग [2021]** के अनुपालन में IPFS में क्रेडेंशियल्स अपलोड करने के बाद उत्पन्न हैश में एन्क्रिप्शन की दो परतें हो सकती हैं। एन्क्रिप्शन की पहली परत बनाने के लिए छात्र की सार्वजनिक कुंजी का उपयोग किया जा सकता है, और फिर जारीकर्ता की निजी कुंजी का उपयोग एन्क्रिप्शन (प्राधिकरण) की दूसरी और तीसरी परत को लागू करने के लिए किया जा सकता है। साझा क्रेडेंशियल को सत्यापित करने के लिए इसे जारीकर्ता की सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करके डिक्रिप्ट किया जाएगा। उत्पादित एन्क्रिप्टेड हैश की तुलना जारीकर्ता के डेटाबेस में संग्रहीत हैश से की जा सकती है। यदि दोनों मेल खाते हैं तो क्रेडेंशियल को वैध माना जा सकता है।

अक्सर एक छात्र के उपलब्धि प्रमाण पत्र में पाठ्यक्रम या निर्देश के तरीकों का उल्लेख नहीं होता है। यह एक छात्र को उसके शैक्षणिक क्रेडिट या सीखने की उपलब्धियों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानांतरित करने से रोकता है। प्रत्येक छात्र को मूल्यांकन डैशबोर्ड **[ऋषभ गर्ग, 2021]** तक पहुंच प्रदान करके पाठ्यक्रम, शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन का एक पूरा रिकॉर्ड बनाए रखा जा सकता है। नियोक्ता सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन करने, उसके अतीत की जांच करने और सहायक दस्तावेजों का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे, बशर्ते उम्मीदवार की उपलब्धियों को ब्लॉकचैन जैसे मजबूत मंच पर उसके अकादमिक अध्ययन के प्रत्येक चरण में दर्ज किया जाए। इस प्रकार, ब्लॉकचैन एक उम्मीदवार की पृष्ठभूमि की जांच करने और समय, धन व मानव संसाधन बचाने के लिए

एक उपयोगी उपकरण साबित हो सकता है और पढ़ें - *Blockchain for Real World Applications - Rishabh Garg, John Wiley & Sons, Inc. US, 01-388: ISBN - 9781119903734.*

स्वास्थ्य सेवा

दुनिया भर के हेल्थकेयर संस्थान डेटा उल्लंघनों में देरी, चिकित्सा आपूर्ति की उत्पत्ति और नुस्खे वाली दवाओं के लिए चार्जबैक दावों जैसे मुद्दों से जूझ रहे हैं. ब्लॉकचैन स्वास्थ्य सेवा में कई प्रकार के अनुप्रयोग और लाभ प्रदान करता है. यह दवा आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रबंधित करने, रोगी चिकित्सा रिकॉर्ड के प्रसारण की रक्षा करने और स्वास्थ्य शोधकर्ताओं को जैविक और आनुवंशिक कोड तक पहुंच प्रदान करने में मदद करता है.

ब्लॉकचैन का उपयोग करते हुए, सभी रोगी चिकित्सा जानकारी, जिसमें नुस्खे, नोट्स और लैब परिणाम शामिल हैं, एक ही दृश्य में उपलब्ध हो सकते हैं. जानकारी के प्रत्येक टुकड़े को एक अलग हैश फ़ंक्शन में परिवर्तित किया जा सकता है. प्रत्येक हैश फ़ंक्शन विशिष्ट है और केवल डेटा के स्वामी की अनुमति से ही साझा किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त, ब्लॉकचैन का उपयोग करके, आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण के माध्यम से किसी वस्तु की उसके निर्माण के बिंदु से निगरानी करना संभव है, जिससे खरीदार को उन उत्पादों पर पूर्ण दृश्यता और पारदर्शिता मिलती है जो वह खरीदने वाला है. प्रौद्योगिकी का उपयोग व्यापार भागीदारों और बीमा कंपनियों के लिए दावा निपटान में तेजी ला सकता है, कानून प्रवर्तन को महामारी जैसी प्रमुख आपात स्थितियों के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी या जमाखोरी जैसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जांच करने में सक्षम बनाता है, और अंग प्रत्यारोपण की सुविधा के लिए अंग दाताओं, अंग प्राप्तकर्ताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ता है.

जीनोमिक्स

ब्लॉकचैन पर असीमित संख्या में आनुवंशिक डेटा बिंदुओं को सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जा सकता है. यह एक ऐसे बाजार में बदल रहा है जहां व्यक्ति अपने अनुवांशिक डेटा का व्यापार कर सकते हैं. यह व्यापक डेटाबेस बनाने और वैज्ञानिकों को पहले से कहीं अधिक तेजी से महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए प्रवृत्त है. वर्तमान प्रणालियों के विपरीत, यदि डेटा स्वामी तृतीय-पक्ष के हस्तक्षेप के बिना सीधे डेटा खरीदारों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं, तो विश्लेषण लागत कम हो सकती है और डेटा स्वामी अधिक लाभ कमाने में सक्षम हो सकते हैं.

आपूर्ति श्रृंखला

प्रतिदिन अरबों उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन और वितरण जटिल आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से किया जाता है जो दुनिया के हर कोने में पहुंचती हैं. हालाँकि, इन वस्तुओं की उत्पत्ति, उत्पादन और उपयोग के बारे में जानकारी उनके पूरे जीवन चक्र में अस्पष्ट रहती है. प्रत्येक उत्पाद अंतिम ग्राहक को बेचे जाने से पहले आपूर्तिकर्ताओं, व्यापारियों, वितरकों, ट्रांसपोर्टर्स, गोदामों और अन्य सुविधाओं के एक व्यापक नेटवर्क से होकर गुजरता है, लेकिन वे इस जटिल यात्रा के दौरान हमेशा एक रहस्य बने रहते हैं.

नतीजतन, एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक बाधा जो अधिकांश संगठनों को उनके दूसरे और तीसरे स्तर के आपूर्तिकर्ताओं के बारे में कुछ भी जानने से रोकती है - आपूर्ति श्रृंखला दृश्यता है. संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चैनलों में पारदर्शिता और दृश्यता कच्चे माल से तैयार माल के निर्माण, परीक्षण और वितरण तक माल की आवाजाही को आसान बना सकती है.

ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से बेहतर परिणामों की उम्मीद की जा सकती है. आपूर्ति श्रृंखला उत्पादों की उत्पत्ति और निर्माण की प्रक्रियाओं का पता लगाने के लिए एक साझा, सर्वसम्मति-आधारित सार्वजनिक खाता बही का उपयोग कर सकती है. आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में, किसी उत्पाद का जीवनचक्र, प्रमाणन और प्रलेखन ब्लॉकचैन के माध्यम से सभी पक्षों को तुरंत उपलब्ध कराया जा सकता है . निर्माता से लेकर भंडारण, यात्रा, वितरण और बिक्री तक उत्पादों को ट्रैक किया जा सकता है.

खाद्य आपूर्ति

हमारे द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन का एक बड़ा हिस्सा एक जटिल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से उत्पादित होता है, जो मिलावट, छेड़छाड़, गलत बयानी और उद्देश्यपूर्ण प्रतिस्थापन के जोखिम को भी बढ़ाता है. खाद्य चोरी से वैश्विक खाद्य क्षेत्र को हर साल अरबों डॉलर का नुकसान होता है. अधिकांश खाद्य श्रेणियों में दूध, चाय, कॉफी, फलों का रस, जैतून का तेल, मेपल सिरप, शहद और कई अन्य खाद्य पदार्थ शामिल हैं. औसत व्यक्ति इन खाद्य पदार्थों के बिना अपने दिन की कल्पना नहीं कर सकता.

जैसे-जैसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार हो रहा है, खाद्य सुरक्षा उपभोक्ताओं और नियामकों दोनों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बनती जा रही है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दस में से एक व्यक्ति भोजन विषाक्तता से प्रभावित होता है, जिसके परिणामस्वरूप हर साल 33 मिलियन वर्ष स्वस्थ जीवन और 420,000 मौतें होती हैं [WHO रिपोर्ट, 2019]. इसके अतिरिक्त, खाद्य जनित बीमारी हर वर्ष, पांच साल से कम उम्र के 125,000 बच्चों के जीवन को लील जाती है. यहां भी ब्लॉकचैन एक विश्वसनीय विकल्प है जो अपरिवर्तनीय दस्तावेजों की पता लगाने की क्षमता को संरक्षित कर सकता है. ब्लॉकचैन का उपयोग करके, फार्म से लेकर सुपरस्टोर्स तक, सभी स्तरों पर खाद्य उत्पादों की निगरानी करना संभव है.

खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के अलावा अन्य उद्योगों में भी ब्लॉकचैन तेजी से अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है. हालांकि अधिकांश शीर्ष व्यवसायों में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (SCM) और उद्यम संसाधन योजना (ERP) सॉफ्टवेयर सहित अत्याधुनिक डिजिटल बुनियादी ढाँचा है, फिर भी जब उत्पादों को संयोजित निर्माण उपकरण से डिजिटल शिपिंग तक ट्रैक किया जाता है, तो सिस्टम नोटिस और RFID स्कैनिंग के मध्य एनालॉग अंतराल प्रदर्शित करता है. यहां तक कि सबसे उन्नत मशीनरी भी सटीक गणना नहीं कर सकती है कि कोई उत्पाद कितने समय तक चलेगा. कंपनियां अपने आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क के प्रत्येक सदस्य के लिए सभी लेनदेन और आंदोलनों के वास्तविक समय, अपरिवर्तनीय डिजिटल खाता बही को बनाए रखने के लिए ब्लॉकचैन तकनीक का उपयोग कर

सकती हैं. और पढ़ें - *Blockchain for Real World Applications - Rishabh Garg, John Wiley & Sons, Inc. US, 01-388: ISBN - 9781119903734.*

रियल एस्टेट

पुराने समय से, रियल एस्टेट अमीरों के लिए एक विश्वसनीय निवेश विकल्प रहा है. केवल कुछ ही संपत्तियां समान पूंजी-वृद्धि प्रदान करती हैं. इन सबके बावजूद, वैश्विक परिदृश्य पर कई बाधाएं हैं, जैसे संभावित प्रायोजकों, फाइनेंसरों और फंड मैनेजरों तक पहुंच; देश की नागरिकता; खरीदार के व्यापारिक प्रतिष्ठान, अंतरराष्ट्रीय बैंक खातों, क्रेडिट स्कोर, मैचिंग फंड्स आदि की मान्यता. इसके अलावा, प्रत्येक संपत्ति मालिक अनावश्यक रूप से अपने निवेश को सुरक्षित करने के लिए दस्तावेज पंजीकृत करने, ग्रहणाधिकार जारी करने और नगरपालिका के रिकॉर्ड में स्वामित्व स्थानांतरित करने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च करता है.

ब्लॉकचैन सभी खिलाड़ियों को भूमि स्वामित्व के शीर्षक के बारे में सच्चाई का एक ही संस्करण प्रदान करता है. नतीजतन, प्रक्रियाएं जो अक्सर रियल एस्टेट से जुड़ी होती हैं, जैसे कि डबल-सेलिंग, फर्जी रजिस्ट्री और अतिक्रमण, को समाप्त किया जा सकता है. कागजी कार्रवाई, बिचौलियों और रियल एस्टेट मूल्यांककों में कटौती करते हुए, रियल एस्टेट लेनदेन को विनियमित करने के लिए स्मार्ट अनुबंधों का उपयोग किया जा सकता है.

चुनावी प्रक्रिया

किसी भी चुनाव प्राधिकरण का प्राथमिक लक्ष्य निष्पक्ष, विश्वसनीय और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराना है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नौकरशाही बेतहाशा अरबों डॉलर खर्च करती है और लाखों सरकारी कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी में झोंक देती है. ब्लॉकचैन तकनीक मतदान प्रक्रिया को सरल, सुचारू और पारदर्शी बनाने में प्रभावी हो सकती है.

यह उन लोगों को मतदान करने में मदद कर सकता है जो अक्सर अपने मताधिकार का प्रयोग करने में विफल रहते हैं, शायद इसलिए कि वे दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, मतदान स्थलों तक उनकी पहुंच नहीं है, या शारीरिक रूप से अक्षम हैं. एक वितरित बहीखाता का उपयोग करके मतदाता गोपनीयता का त्याग किए बिना दुनिया में कहीं से भी अपने मतपत्र डाल सकते हैं. इससे मतदाताओं के लिए चुनाव के दिन घर बैठे बिना लाइन में खड़े हुए या अत्यधिक औपचारिकताएं पूरी किए बिना अपना वोट डालना आसान हो सकता है.

जब प्रत्येक नागरिक की एक विकेंद्रीकृत पहचान होती है, जिसे स्व-संप्रभु पहचान के रूप में भी जाना जाता है, तो एक वितरित खाता बही का उपयोग उनके जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है. नागरिकों को उनकी जानकारी के आधार पर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें उनके सामान्य निवास स्थान (वह निर्वाचन क्षेत्र जहां वे वोट देने के पात्र हैं), जन्म तिथि (जब वे कानूनी रूप से मतदान की उम्र तक पहुंचते हैं), और अन्य शर्तों के अधीन (यदि कोई). एक मतदाता अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से अपना वोट डाल सकता है लेकिन फिर से उसी विकेंद्रीकृत पहचान संख्या का उपयोग नहीं कर सकता

जिसके आधार पर उसने उक्त चुनाव के दौरान अपना वोट डाला है. मतदान के दूसरे दिन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के वोटों को अलग करके, ब्लॉकचैन प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वोटों को अलग-अलग नोड्स के माध्यम से मिलान किया जा सकता है.

फिर भी, यह एक ऐसा रहस्य है जो हर नागरिक जानता है कि शत्रुतापूर्ण और अवैध गतिविधियां मतदान प्रक्रिया और चुनाव परिणामों का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं. दुनिया में कहीं भी बूथ कैप्चरिंग, मतदान स्थलों पर मतदान उपकरणों के प्रतिस्थापन या झूठे मतदान दावों के बिना चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं होती है. सरकारें ब्लॉकचैन - आधारित चुनावों को लागू करने से सावधान हो सकती हैं क्योंकि वे पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया हैं जो राजनीतिक दलों के लिए हेरफेर की संभावनाओं को सीमित करती हैं और पढ़ें - [Blockchain for Real World Applications - Rishabh Garg. John Wiley & Sons, Inc. US, 01-388: ISBN - 9781119903734.](#)

बैंकिंग और वित्त

बैंकिंग संस्थानों के निर्माण का उद्देश्य शायद लोगों को एक साथ लाकर सभी प्रकार के व्यापार और व्यवसाय को सक्षम बनाना था. ब्लॉकचैन बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों में दूरस्थ अविश्वसनीय पार्टियों के लिए गेटकीपर की मदद के बिना डेटाबेस की स्थिति पर आम सहमति तक पहुंचना आसान बनाता है. उपयोगकर्ता यह चुनने में सक्षम हों सकते हैं कि वे अपनी पहचान किसके साथ और कितना साझा करना चाहते हैं. ब्लॉकचैन पर, उन्हें केवल एक बार अपनी पहचान दर्ज करने की आवश्यकता होगी. यदि सेवा प्रदाता ब्लॉकचैन-संचालित हैं, तो किसी भी उपयोगकर्ता को अपना पंजीकरण दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है.

एक विश्वसनीय बहीखाते की तरह, यह भुगतान, निपटान प्रणाली, धन उगाहने, प्रतिभूति प्रबंधन, ऋण, क्रेडिट और व्यापार वित्त सहित सभी वित्तीय लेनदेन का प्रबंधन करता है. पहचान सत्यापन, भुगतान, निकासी, निपटान, क्रेडिट और ऋण, परिसंपत्ति हस्तांतरण, पीयर-टू-पीयर ट्रांसफर, हेज फंड, सुरक्षा और जवाबदेही के संदर्भ में, यह पारंपरिक प्रणालियों को मात देने में सक्षम रहा है.

यह ओवरहेड खर्चों को कम करके लेनदेन शुल्क को नाटकीय रूप से कम कर सकता है, जो मैन्युअल रूप से संपत्ति की स्थापना, निष्पादन और विनिमय करते समय होता है. बिचौलियों के उन्मूलन ने प्रक्रियाओं को सीमा पार भुगतान, व्यापार और निपटान-प्रक्रिया को तेज, अधिक विश्वसनीय और कम खर्चीला बना दिया है.

Rishabh Garg | BITS India | Founder & CEO, Scholars Park

He has worked in Data Science for Indian Institute of Technology, New Delhi; a Brand Partner with Cuvette; an SDE with ServiceNow, Swiggy, and Ethan AI. He has earned a specialization in Blockchain from the University of Buffalo, NY; Applied Data Science with Python from University of Michigan, US; and Investment Management from University of Geneva, Switzerland (through MOOC).

He has authored a book on **Blockchain for Real World Applications** (John Wiley & Sons Inc. US) and another on **Self Sovereign Identities** that was published in six international languages at Germany, France, Italy, Moldova, Spain, and Portugal. He is a Journal Referee with IEEE Internet of Things, and a Program Committee Member cum Reviewer for International Conferences organized by AIRCC at Toronto (Canada), Youngs (Australia), and London (UK).

Rishabh is a recipient of the National Award for Exceptional Achievements in Innovation from the **President of India** and National CSIR Innovation Award from the **Prime Minister of India**.

वित्त व्यापार

सूचना का सम्प्रेषण, संपत्ति का हस्तांतरण, और भुगतान करने की प्रक्रिया सभी व्यापार वित्त में दस्तावेज-आधारित व्यवसाय संचालन पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करते हैं। इन अनुबंधों को कानूनी भाषा के बजाय Python प्रोग्रामिंग भाषा में बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है ताकि व्यापारी उन्हें समझ सकें। इसलिए, ब्लॉकचैन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट व्यापार निवेशकों को एक सुरक्षित, खुले, पारदर्शी, ऑडिट योग्य और स्वचालित लेनदेन का वातावरण प्रदान करते हैं। इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉरपोरेट रिसोर्स प्लानिंग, लाइटनिंग नेटवर्क, प्री- और पोस्ट-ट्रेड प्रोसेस, अकाउंट्स और ऑडिट, लॉयल्टी प्रोग्राम्स आदि के संचालन को सुव्यवस्थित करके ट्रेड फाइनेंस को बदलने की क्षमता है।

विकेंद्रीकृत वित्त

विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) ब्लॉकचैन पर निर्मित एक उभरती हुई वित्तीय तकनीक है। यह अन्य वित्तीय नेटवर्क से काफी अलग है क्योंकि यह खुला और प्रोग्राम करने योग्य है। स्मार्ट अनुबंध और उन्हें रेखांकित करने वाली शर्तें इसे केंद्रीय प्राधिकरण के बिना स्वचालित रूप से संचालित करने में सक्षम बनाती हैं। यह डेवलपर्स को बैंकों और अन्य संस्थानों से स्वतंत्र नए भुगतान, निवेश, उधार, व्यापार और विनिमय मॉडल बनाने की अनुमति देता है।

केंद्रीकृत वित्त में, लेन-देन की गारंटी देने वाले बैंक, वित्तीय संस्थान या व्यवसाय आपके पैसे के मालिक हैं। वे आपके पैसे से भारी लाभांश लेते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी वित्तीय स्वतंत्रता होती है। डेफी में स्मार्ट अनुबंध एक वित्तीय संस्थान के लिए एक लेनदेन विकल्प के रूप में कार्य करता है। एक बार जब वे जीवंत हो जाते हैं, तो केवल अन्तर्निहित शर्तों का ही अनुपालन करते हैं। इन अनुबंधों को संशोधित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे हमेशा स्वचालन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

विकेंद्रीकृत वित्तीय प्रोटोकॉल ने दुनिया भर के उपभोक्ताओं को नए आर्थिक अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान की है। एसेट मैनेजमेंट, टोकनाइजेशन, टोकन डेरिवेटिव, विकेंद्रीकृत स्वायत्तता, डेटा विश्लेषण और मूल्यांकन, भुगतान, उधार, बीमा, मार्जिन ट्रेडिंग, बाजार, गेमिंग और उपज खेती सभी शामिल हैं।

एथेरियम एक DeFi मंच के रूप में

एथेरियम एक अभिनव, एल्गोरिथम-संचालित आर्थिक प्रणाली है जो विश्वास, अवसर और वित्तीय पहुंच से प्रेरित है। इसका पैसा भेजने, प्रोग्राम करने योग्य मुद्रा का उपयोग करने, उधार देने या पैसे उधार लेने, नो-लॉस लॉटरी में भाग लेने, ट्रेडिंग टोकन, द्विघात व्यापार, फंड जुटाने, क्राउडफंडिंग, पोर्टफोलियो प्रबंधन, आदि में लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्यवाणी बाजार भी एथेरियम से लाभान्वित हो सकते हैं।

वितरित संसाधन और IoT

ब्लॉकचैन सरकारों, व्यवसायों, उपभोक्ताओं और IoT प्रबंधन प्रणालियों के लिए एक समान, इंटरऑपरेबल और टैम्पर-प्रूफ आर्किटेक्चर की पेशकश करके पर्याप्त लाभ के साथ अधिक सुरक्षित डेटा भंडारण और प्रबंधन प्रदान करता है। यह मिडिल और बैंक ऑफिस कार्य उसी तरह से करता है जैसे इंटरनेट और वेब फ्रंट करते हैं; उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यों को स्वचालित करता है और नई व्यावसायिक संभावनाएं खोलता है।

IoT सिस्टम को ब्लॉकचैन से कनेक्ट करना IoT एप्लिकेशन की दक्षता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है। प्रतिबंधित संसाधन उपलब्धता के साथ IoT एंड डिवाइस पर ब्लॉकचैन का उपयोग करना आसान बनाने के लिए एक एल्गोरिथम को एक नई लीडर चयन तकनीक के साथ जोड़ा जा सकता है। एक साझा ब्लॉकचैन बहीखाता पर आयोजित IoT डेटा सभी पक्षों के लिए उत्पाद के जीवनचक्र के दौरान घटकों की उत्पत्ति को ट्रैक करना संभव बनाता है। नियामक निकायों, शिपर्स और निर्माताओं के साथ सभी प्रासंगिक जानकारी साझा करना अब सुरक्षित, सरल और किफायती है। और पढ़ें - [Blockchain for Real World Applications - Rishabh Garg, John Wiley & Sons, Inc. US, 01-388: ISBN - 9781119903734.](#)

ई-शासन

इस तथ्य के बावजूद कि कई जानकारों ने ई-गवर्नेंस सिस्टम में सुरक्षा के मुद्दों को हल करने का प्रयास किया है, सुरक्षा आवश्यकताओं को आम तौर पर मौजूदा ढांचे और मॉडल से पूरा नहीं किया जाता है। चूंकि इंटरनेट-मध्यस्थ लेन-देन में विश्वास की कमी और सिस्टम में अंदरूनी लोगों की अनधिकृत पहुंच को नजरअंदाज करना असंभव है, ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी की तैनाती इन कमियों को दूर करने का एकमात्र तरीका है। यह एक अधिक प्रभावी, सुरक्षित और सुरक्षित सार्वजनिक सेवा का वादा करता है।

सरकारी प्रणालियों को बदलने के लिए पिछले चार-पांच वर्षों में तीस से अधिक देशों में सैकड़ों ब्लॉकचैन पहल शुरू की गई हैं। एस्टोनिया ने नागरिकों की पहचान सत्यापित करने के लिए एक ब्लॉकचैन-सक्षम पहचान को अपनाया है। ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम बनाने के लिए ब्लॉकचैन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूएस में, इसका उपयोग चिकित्सा डेटा को सुरक्षित रूप से साझा करने और यूके में सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। जॉर्जिया और होंडुरास में, वितरित बहीखाता तकनीक का उपयोग करके भूमि पंजीकरण का प्रबंधन किया जा रहा है। निकट भविष्य में, चीन एक ब्लॉकचैन शहर बनाने का स्वप्न देखता है।

स्वचालित ब्लॉकचैन सिस्टम सरकारी एजेंसियों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में सक्षम कर सकते हैं, आमतौर पर अपने नेटवर्क तक पहुंच को मैन्युअल रूप से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक प्रयास, समय और व्यय को कम करके. इसके अलावा, यह:

- जारी करने वाले और सत्यापन करने वाले प्राधिकरण का विवरण बनाए रखना;
- छेड़छाड़ से दस्तावेजों को सुरक्षित करना;
- सार्वजनिक कुंजी के माध्यम से अधिकारियों को सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराना;
- उपयोगकर्ता की निजी चाबियों के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी या मूल दस्तावेजों तक कभी भी, कहीं भी पहुंच;
- धोखाधड़ी, कर चोरी और कदाचार को कम करना; तथा
- देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना [ऋषभ गर्ग, 2020] भी संभव बनाता है.

विकेंद्रीकृत स्ट्रीमिंग

वीडियो मनोरंजक, शिक्षाप्रद और सशक्त करने वाले हो सकते हैं. हालाँकि, इंटरनेट पर वीडियो अपलोड करने वाले प्रसारकों को पहले इसे ट्रांसकोड करना होता है. यह संपूर्ण इंटरनेट बैंडविड्थ का 80% तक उपभोग करता है, जिससे वीडियो स्ट्रीमिंग बहुत महंगी हो जाती है. अधिक स्केलेबल और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए वीडियो इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है और इसे पूरा करने के लिए, ब्लॉकचैन जैसी प्रौद्योगिकियां वीडियो ट्रांसकोडिंग बाजार में ऐप डेवलपर्स को वितरित प्रोसेसर की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान कर सकती हैं, जो सुलभ, सुरक्षित और लागत प्रभावी हैं.

दोहरा खनन

दोहरा खनन एक ही गियर पर अलग-अलग संचालन करने का अभ्यास है. वाक्यांश पहली बार PoW माइनिंग के संदर्भ में दिखाई दिया, जहां इसने PoW हैशिंग एल्गोरिथम को चलाने के लिए एक ही GPU का उपयोग करके कई क्रिप्टोकॉरेंसी के समवर्ती खनन का वर्णन किया. डुअल माइनिंग - एथेरियम जैसी क्रिप्टोकॉरेंसी को माइन करने के लिए GPU का उपयोग करना, साथ ही अपने नेटवर्क पर वीडियो माइनर के रूप में वीडियो ट्रांसकोड करने के लिए इसका उपयोग करना - वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए अभी भी संभव हो सकता है. दोहरी खनन के लिए एक अतिरिक्त गतिविधि के रूप में ट्रांसकोडिंग को नियोजित करने का एक फायदा यह है कि यह अन्य संभावित वर्कलोड की तुलना में कम GPU कोर का उपयोग करता है क्योंकि GPU के हार्डवेयर एनकोडर और डिकोडर अधिकांश काम करते हैं.

सतत विस्तार की संभावना

ब्लॉकचैन नेटवर्क की अनंत संभावनाएं वास्तविक दुनिया के कई पहलुओं को शामिल समाहित करती है, जिसमें मानव संसाधन प्रबंधन, कानून प्रवर्तन, सार्वजनिक सहायता, कल्याण वितरण, डाक सेवाएं, बिल और भुगतान, कराधान, दवाएं, टीकाकरण और सामुदायिक स्वास्थ्य, मेडिकलेम निपटान, बीमा, शिपिंग शामिल हैं. माल ढुलाई, सार्वजनिक परिवहन, यात्रा और गतिशीलता, राइड-हेलिंग, हवाई यात्रा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सूचना और संचार, संदेश, आतिथ्य, मनोरंजन, जुआ, भोजन और पेय, मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि और प्राकृतिक संसाधन, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा, उत्पादन, अचल संपत्ति, निर्माण, वाहन, वसीयत और विरासत.

संक्षेप में

ब्लॉकचैन उपयोगकर्ता को रातोंरात अरबपति बनाने का वादा नहीं करता है या राजनीतिक रूप से प्रेरित सरकारों से अपने वित्तीय लेनदेन को बचाने के लिए किसी सुरक्षित तंत्र की पेशकश नहीं करता है. जो स्पष्ट रूप से सत्य है, वह यह है कि यह प्रशासनिक और आर्थिक संगठनों की संरचना के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है, तथा विश्वास की लागत को काफी कम करता है और पढ़ें - [Blockchain for Real World Applications - Rishabh Garg. John Wiley & Sons, Inc. US, 01-388: ISBN - 9781119903734.](#)

Blockchain Innovations

A Quarterly Newsletter by Scholars Park

25 September, 2021

www.scholarspark.wordpress.com

ONE WORLD-ONE IDENTITY

When a citizen can have the same name on different documents, why do we allot different identification numbers for different services? Can every citizen not be issued a 20 digit Universal Identification Number? Global identity will not only bring authenticity but it will also prevent a person from having citizenship of two different countries or availing benefits of their welfare schemes. This will curb innumerable crimes like infiltration, impersonation, fake passport, etc.

25 September 2021

The phenomenal progress in the field of computer and information technology during the last two and a half decades has shrunken the entire world into a mobile device. All tasks like education, banking, business, travel, transport, cinema, entertainment are being handled by this pocket-friendly apparatus.

In the times of Covid-19 when the world was confined within their households, people steered multi-billion dollar business, conducted classes, listened to lectures, and organized conferences through their laptops, and mobile phones. When one can avail all the facilities through digital platforms, why do we still count on physical ID cards whose authenticity, security and transferability is never assured?

A valid identity is a pre-requisite for any educational, commercial, financial or administrative transaction. Unfortunately 1100 million people around the world do not have any proof of identity and 400 million of these people are from the poorest sectors of the world.

To make identity universal and unique, Rishabh Garg, a sophomore of the Birla Institute of Technology and Science India, has proposed the idea of a universal ID number. He believes that just as every single citizen in every culture is given a name at the time of birth and that name is recorded in all records as his identity, similarly every citizen of the world is assigned a Universal Identification Number by a competent authority such as the United Nations. This unique identification number can be of 20 digits globally.

This identification number will not only establish the identity of the person but will also be able to count his educational achievement, financial transactions, property details, information of legal heirs, health-care, postal address etc.

Once his date of birth is entered correctly, he will automatically be eligible to vote as and when he attains the age of 18. He can cast his vote from his mobile or laptop based on the Unique Identification Number. After the closure of the polling at the scheduled time, the result can be declared instantly. This will save billions of dollars, time, and human resources.

Similarly, if one updates his postal address periodically on the portal of the postal department, then without inscribing the address, his important mail will reach at his doorsteps on the basis of 20 digit identification number. Last month Prime Minister of India announced the enactment of Ayushman Health Card. In the coming two years, such identity cards can be implemented in other work areas as well. However, the allotment of a separate identification number for each service and its subsequent linking with the Aadhaar number would call for endless problems to a common man.

Reiterating his stand Rishabh has discussed the idea of *One World One Identity* in university circles with more than 80,000 scholars on LinkedIn. According to him, *One World One Identity* would help in improved educational, banking, investment, healthcare, and other services, where a single card with unique number shall hold all the substantive data of a citizen, whether it be personal, biometric, educational, professional, medical, legal or financial, in different siloes, in a duly encrypted manner.

Unique digital ID for citizen health and care facilities

Records will be protected, step to help poor and middle class: PM at launch

KAUNAIN SHERIFF
NEW DELHI, SEPTEMBER 22

Almost a year after it was implemented on pilot basis in six Union Territories, Prime Minister Narendra Modi launched the Ayushman Bharat Digital Mission for the entire country Monday. It involves creation of not just a unique health ID for every citizen, but also creation of digital healthcare professionals and facilities registers.

The Prime Minister said the digital initiative has the "potential of bringing a revolutionary change in India's healthcare facilities. Today, we will enter a new phase in our campaign to strengthen health facilities. Today, a mission is being started which has huge power to revolutionise the health facilities of India. This

Unique health ID: Modi launches Ayushman Bharat Digital Mission

Prime Minister Narendra Modi today launched the Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) in New Delhi. He said the mission aims to create a unique health ID for every citizen, which will be linked to their health records and medical history. This will help in providing better healthcare services to the citizens.

भोपाल के ऋषभ ने तीन साल पहले दिया था बहुउद्देशीय कार्ड का आइडिया

भारत के अर्थव्यवस्था के विकास में नई तकनीक का उपयोग करना ही देश के विकास का रास्ता है। ऋषभ गार्ग ने तीन साल पहले ही एक बहुउद्देशीय कार्ड का आइडिया दिया था। यह कार्ड व्यक्ति के नाम, पता, शिक्षा, रोजगार, बैंक खाते, और अन्य जानकारी को एक ही जगह पर संग्रहीत करेगा।

Modi launches digital Ayushman health IDs

भारत के अर्थव्यवस्था के विकास में नई तकनीक का उपयोग करना ही देश के विकास का रास्ता है। ऋषभ गार्ग ने तीन साल पहले ही एक बहुउद्देशीय कार्ड का आइडिया दिया था। यह कार्ड व्यक्ति के नाम, पता, शिक्षा, रोजगार, बैंक खाते, और अन्य जानकारी को एक ही जगह पर संग्रहीत करेगा।

डीपीएस के ऋषभ गार्ग को मिला सीएसआईआर इनोवेशन अवॉर्ड

भारत के अर्थव्यवस्था के विकास में नई तकनीक का उपयोग करना ही देश के विकास का रास्ता है। ऋषभ गार्ग ने तीन साल पहले ही एक बहुउद्देशीय कार्ड का आइडिया दिया था। यह कार्ड व्यक्ति के नाम, पता, शिक्षा, रोजगार, बैंक खाते, और अन्य जानकारी को एक ही जगह पर संग्रहीत करेगा।

DPS BOY SHINES AT INDIAN INTERNATIONAL SCIENCE FESTIVAL

Rishabh Garg, a student of Delhi Public School, Bhopal was invited for the 2nd Indian International Science Festival, 2016. The Ministry of Science & Technology, Government of India and Advanced Material & Process Research Institute, Bhopal selected him to represent Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Orissa in ISF 2016. In an outreach programme conducted by AMPRI, Bhopal was honoured by the National Convener-Secretary of ISF.

SCHOLARS PARK

Rishabh Garg | BITS Global Identity through Blockchain

Sep 14, 2021 9:00 PM IST +0530

DJ Metzger • Senior Producer
Studio (866) 496-4065 ext 821 | Local (561) 899-4771
1106 W. Indiantown Rd. Studio 1, Jupiter, FL 33458

A Series Hosted By Ted Danson

संदर्भ

- **ऋषभ गर्ग**, 2016. सामान्य सूचना ट्रैकर. द्वितीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, नई दिल्ली भारत.
Rishabh Garg, 2016. [Generic Information Tracker](#). 2nd India International Science Festival, New Delhi India.
- **ऋषभ गर्ग**, 2017. डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के साथ हाई-टेक आईडी, निर्मित पर्यावरण के लिए आईसीटी के अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय सम्मेलन.
Rishabh Garg, 2017. [Hi-Tech ID with Digital Tracking System](#), National Conference on Application of ICT for Built Environment.
- **ऋषभ गर्ग**, 2018. इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली के साथ डिजिटल आईडी. नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के स्वायत्त निकाय के साथ पंजीकृत नवाचार.
Rishabh Garg, 2018. [Digital ID with Electronic Surveillance System](#). Innovation registered with National Innovation Foundation, Autonomous Body of Department of Science & Technology, Government of India.
- **ऋषभ गर्ग**, 2018. बहुउद्देशीय आईडी: 1.34 बिलियन भारतीयों के लिए एक डिजिटल पहचान. भारत के लिए विचार - प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रचनात्मक समाधान. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार.
Rishabh Garg, 2018. [Multipurpose ID: A Digital Identity to 1.34 Billion Indians](#). Ideate for India – Creative Solutions using Technology. National e-Governance Division, Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India.
- **ऋषभ गर्ग**, 2019. बहुउद्देशीय आईडी: वन नेशन - वन आइडेंटिटी, एनुअल कन्वेंशन - इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ISTE). ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हालिया प्रगति पर राष्ट्रीय सम्मेलन (39).
Rishabh Garg, 2019. [Multipurpose ID: One Nation - One Identity](#), Annual Convention – Indian Society for Technical Education (ISTE). National Conference on Recent Advances in Energy, Science & Technology (39).
- **ऋषभ गर्ग**, 2020. डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट. अनुसंधान परियोजना, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार.
Rishabh Garg, 2020. [Digital Identity and Access Management through Distributed Ledger Technology](#). Research Project, Department of Higher Education, Government of MP.
- **ऋषभ गर्ग**, 2021. एकाधिक प्रशासनिक डोमेन नेटवर्किंग के लिए ब्लॉकचैन आधारित विकेंद्रीकृत अनुप्रयोग. बिट्स - पिलानी, केके बिड़ला गोवा कैंपस इंडिया, 01-69.
Rishabh Garg, 2021. [Blockchain based Decentralized Applications for Multiple Administrative Domain Networking](#). BITS – Pilani, KK Birla Goa Campus India, 01-69.
- **ऋषभ गर्ग**, 2021. ब्लॉकचैन आधारित पहचान समाधान. कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल (प्रकाशनाधीन).
Rishabh Garg, 2021. [Blockchain based Identity Solutions](#). International Journal of Computer Science & Information Technology (In Press).
- **ऋषभ गर्ग**, 2021. शिक्षा और रोजगार सत्यापन के लिए ब्लॉकचैन पारिस्थितिकी तंत्र. नेटवर्क और संचार सुरक्षा पर 13वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, टोरंटो कनाडा.

Rishabh Garg, 2021. [Blockchain Ecosystem for Education and Employment Verification](#). 13th International Conference on Network & Communication Security, Toronto Canada.

- **ऋषभ गर्ग**, 2021. डिजिटल आइडेंटिटी लीवरेजिंग ब्लॉकचैन . बार्न्स एंड नोबल, बास्किंग रिज, न्यू जर्सी यूएस, 01-124.
Rishabh Garg, 2021. [Digital Identity Leveraging Blockchain](#). Barnes & Noble, Basking Ridge, New Jersey US, 01-124.
- **ऋषभ गर्ग**, 2021. वास्तविक विश्व अनुप्रयोगों के लिए वितरित रूपरेखा. बार्न्स एंड नोबल, बास्किंग रिज, न्यू जर्सी यूएस, 01-126.
Rishabh Garg, 2021. [Distributed Framework for Real World Applications](#). Barnes & Noble, Basking Ridge, New Jersey US, 01-126.
- **ऋषभ गर्ग**, 2021. ब्लॉकचैन के माध्यम से वैश्विक पहचान . ब्लॉकचैन पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार . स्कॉलर्स पार्क, भारत, 01-60.
Rishabh Garg, 2021. [Global Identity through Blockchain](#). International Webinar on Blockchain. Scholars Park, India, 01-60.
- **ऋषभ गर्ग**, 2021. Identidades auto-soberanas. Ediciones Nuestro Conocimiento, स्पेन, 01-104.
Rishabh Garg, 2021. [Samostoqtel'nye lichnosti: Cifrowaq identifikaciq s ispol'zovaniem blokchejna](#). Sciencia Scripts, Russia, 01-108.
- **ऋषभ गर्ग**, 2021. Identidades auto-soberanas. Ediciones Nuestro Conocimiento, स्पेन, 01-104.
Rishabh Garg, 2021. [Identidades auto-soberanas](#). Ediciones Nuestro Conocimiento, Spain, 01-104.
- **ऋषभ गर्ग**, 2021. Identidades de Soberania Própria. Edições Nosso Conhecimento, पुर्तगाल, 01-104.
Rishabh Garg, 2021. [Identidades de Soberania Própria](#). Edições Nosso Conhecimento, Portuguese, 01-104.
- **ऋषभ गर्ग**, 2021. Identità auto sovrane. Edizioni Sapienza, Italy, इटली, 01-104.
Rishabh Garg, 2021. [Identità auto sovrane](#). Edizioni Sapienza, Italy, 01-104.
- **ऋषभ गर्ग**, 2021. Identités auto-souveraines. Editions Notre Savoir, फ्रांस, 01-104.
Rishabh Garg, 2021. [Identités auto-souveraines](#). Editions Notre Savoir, France, 01-104.
- **ऋषभ गर्ग**, 2021. दस्तावेज़ भंडारण और ई-सत्यापन के लिए इंटरप्लेनेटरी फ़ाइल सिस्टम. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सुरक्षा और ब्लॉकचैन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन , सिडनी ऑस्ट्रेलिया.
Rishabh Garg, 2021. [Interplanetary File System for Document Storage and e-Verification](#). 2nd International Conference on Software Engineering, Security & Blockchain, Sydney Australia.
- **ऋषभ गर्ग**, 2021. स्वसंप्रभु पहचान. लैम्बर्ट अकादमिक प्रकाशन, जर्मनी, 01-78.
Rishabh Garg, 2021. [Self Sovereign Identities](#). Lambert Academic Publishing, Germany, 01-78.
- **ऋषभ गर्ग**, 2021. Souveräne Identitäten. Verlag Unser Wissen, जर्मनी, 01-104.
Rishabh Garg, 2021. [Souveräne Identitäten](#). Verlag Unser Wissen, Germany, 01-104.
- **ऋषभ गर्ग**, 2022. यूआईडी (आधार) में कमियों को दूर करने के लिए एक तकनीकी दृष्टिकोण. बिग डेटा, ब्लॉकचैन और सुरक्षा, कोपेनहेगन डेनमार्क पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन.

Rishabh Garg R, 2022. [A Technological Approach to Address Deficiencies in UID \(Aadhaar\)](#). 3rd International Conference on Big Data, Blockchain and Security, Copenhagen Denmark.

- **ऋषभ गर्ग**, 2022. स्मार्ट अनुबंधों पर आधारित विकेंद्रीकृत लेनदेन तंत्र. ब्लॉकचैन और IoT , सिडनी ऑस्ट्रेलिया पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन.
Rishabh Garg, 2022. [Decentralized Transaction Mechanism based on Smart Contracts](#). 3rd International Conference on Blockchain and IoT, Sydney Australia.
- **ऋषभ गर्ग**, 2022. पहचान प्रबंधन के लिए वितरित पारिस्थितिकी तंत्र. जर्नल ऑफ ब्लॉकचैन रिसर्च. 1(1): 51-63.
Rishabh Garg, 2022. [Distributed Ecosystem for Identity Management](#). Journal of Blockchain Research. 1(1): 51-63.
- **ऋषभ गर्ग**, 2022. एथेरियम आधारित व्यापार और वित्त के लिए स्मार्ट अनुबंध. ब्लॉकचैन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बैंकाक थाईलैंड. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, 16 (11): 619-629.
Rishabh Garg, 2022. [Ethereum based Smart Contracts for Trade and Finance](#). International Conference on Blockchain and Smart Contracts, Bangkok Thailand. International Journal of Economics and Management Engineering, 16 (11): 619-629.
- **ऋषभ गर्ग**, 2023. रियल वर्ल्ड एप्लिकेशन के लिए ब्लॉकचैन. जॉन विली एंड संस, अमेरिका, 01-388.
Rishabh Garg, 2023. [Blockchain for Real World Applications](#). John Wiley & Sons, Inc. US, 01-388.
- गोट्ज़ ए और रोथ केएच, 2004. तीसरे रैह मंदिर यूनिवर्सिटी प्रेस, फिलाडेल्फिया में नाजी जनगणना पहचान और नियंत्रण, 43.
- ल्योंस एम, 1994. नेपोलियन बोनापार्ट और फ्रांसीसी क्रांति की विरासत, मैकमिलन हाउंडमिल्स, बेसिंगस्टोक, हैम्पशायर, 119.
- सोम्पोलिंस्की वाई और ज़ोहर ए, 2013. बिटकॉइन लेनदेन प्रसंस्करण में तेजी. तेजी से पैसा पेड़ों पर उगता है, जंजीरों पर नहीं. IACR क्रिप्टोलॉजी ई-प्रिंट आर्काइव, 881.